

ОҚЫТУДЫҢ ОРТА САТЫСЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЕТТІЛДІК ТЫҢДАЛЫМ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМУ МАҚСАТЫНДА ЦИФРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

СМАЙЛОВА ДИЛЬНАЗ ТЛЕМСОВНА

Ғылыми жетекші - КАГАЗБАЕВ ЖАНБЫРБАЙ

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды Ұлттық Зерттеу Университеті, Қарағанды,
Қазақстан

Аңдатпа: Аталмыш мақалада оқытудың орта сатысында шетел тілін меңгеріп жатқан оқушылардың тыңдалым дағдыларын дамыту мақсатында цифрлық технологияларды қолданудың тиімділігі мен мүмкіндіктері қарастырылады. Зерттеудің негізгі мақсаты – оқушылардың тілдік қабылдауын жақсартуға әсер ететін цифрлық ресурстардың түрлерін анықтап, олардың мотивациялық ықпалын талдау және оқу үдерісіне интеграциялау жолдарын ұсыну. Оқушылар арасында жүргізілген сауалнаманы талдап, сол бойынша нәтижелері айқындалып, қорытынды жасалып, ұсыныстар берілді.

Кілт сөздер: тыңдалым, цифрлік технологиялар, сауалнама, дағды, орта буын оқушылары, шетел тілі, амалдар.

Abstract: This article explores the effectiveness and potential of using digital technologies to enhance listening skills among middle-level students learning a foreign language. The main objective of the study is to identify types of digital resources that contribute to improving students' language comprehension, analyze their motivational impact, and propose ways to integrate these tools into the learning process. A student survey was conducted, and based on the results, recommendations, key findings, and conclusions were presented.

Keywords: listening, digital technologies, survey, skill, middle-level students, foreign language, strategies.

Аннотация: В данной статье рассматриваются эффективность и возможности применения цифровых технологий с целью развития навыков аудирования у учащихся среднего звена, изучающих иностранный язык. Основная цель исследования – определить виды цифровых ресурсов, способствующих улучшению языкового восприятия учащихся, проанализировать их мотивационное воздействие и предложить пути интеграции этих ресурсов в учебный процесс. На основе анализа анкетирования, проведенного среди учащихся, были сформулированы рекомендации, выводы и предложения.

Ключевые слова: аудирование, цифровые технологии, анкетирование, навык, учащиеся среднего звена, иностранный язык, методы.

Қазіргі білім беру жүйесінде цифрлық технологиялардың рөлі күн санап артып келеді. Бұл құралдар оқу кеңістігінде мәтін, сандар және бейнелік ақпаратпен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін тиімді ресурстарды ұсынады. Олар коммуникациялық технологиялар мен интернетпен үйлесімде шексіз мүмкіндіктерге ие жаһандық оқу ортасын қалыптастырып, білім алушылар үшін қолжетімді әрі икемді оқу үдерісін ұсынады [1]. Әсіресе, шетел тілін меңгеру барысында тыңдалым дағдысын дамытуда бұл технологиялардың маңызы ерекше. Тыңдалым – тыңдау арқылы ақпаратты түсініп қабылдау үдерісі, яғни оқушы бір мезетте дыбыс әуезін естіп, оның мағынасын түсінеді. Шетел тілін меңгеру барысында бұл дағдыны дамыту қажет, себебі тілдік бірліктер мен олардың мағынасын тұтас қабылдай білу - тиімді коммуникацияның негізі. Оқыту мақсаты оқушының тыңдалым қабілетін жетілдіру арқылы сөз бен мағынаны біртұтас қабылдауға үйрету [2]. Тыңдалым дағдысы – қабылдау, түсіну және интерпретациялау қабілеттерін қамтитын күрделі үдеріс. Дәстүрлі әдістермен қатар, цифрлық

технологиялар (аудио-жаттығулар, бейнематериалдар, онлайн платформалар) бұл үдерісті жеңілдетіп, оқушының белсенділігін арттырады. Чех педагогы Ян Амос Коменский білім беру жүйесін жүйелі және технологиялық негізде ұйымдастыруды ұсынған. Оның пікірінше, тиімді оқыту үшін: нақты белгіленген мақсат, сол мақсатқа жетуге бағытталған арнайы құралдар және оларды дұрыс қолдануға арналған нақты нұсқаулықтар керек. Осы үш құрамбөлік үйлесімді жұмыс істеген жағдайда, оқыту нәтижесін алдын ала болжауға және тұрақты етуге болады [3]. Соңғы уақыттарда шетел тілін оқытуда цифрлік технологияларды қолдану өткізілген сабақтарды тиімді және қызықты етеді. Орта буын оқушылары күнделікті өмірде гаджеттар қолданады, соның ішінде көптеген әлеуметтік желілерде отырады, бейнежазбалар, фильмдар көреді және аудио-подкасттар тыңдайды. Осы сияқты барлық цифрлік технологияларды сабақ үстінде орынды қолданатын болсақ, тыңдалым дағдысын талап деңгейінде дамытуға мүмкіндік бар.

Зерттеу тақырыбы аясында 9 сынып оқушылар арасында сауалнама өткізілді. Бұл жұмыс онлайн Google Forms арқылы ұйымдастырылып, сауалдар ашық және жабық сұрақтарды қамтыды.

Зерттеу барысында 13 респондент сауалнамаға қатысты.

Оқушылардың шетел тілін оқу мерзімі:

69,2% - 1-3 жыл; 15,4% - 4-5 жыл; 15,4% - 5 жылдан көп.

Статистикалық деректерге сүйенсек, орта буын оқушыларының 69,2%-ы шетел тілін үйренуді салыстырмалы түрде жақында бастағанын көруге болады. 2018–2022 жылдар аралығында Қазақстанда «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырыла бастады [4]. Аталған бағдарлама аясында оқушылардың білім алу үдерісінде цифрлық және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды еркін қолдануына мүмкіндік туды.

Зерттеу барысында оқушыларға «Шетел тілін меңгеру барысында цифрлық технологияларды қолданасыз ба?» деген сұрақ қойылды. Респонденттердің 90,9%-ы бұл сұраққа «иә» деп жауап берсе, 9,1%-ы «жоқ» деп жауап берген. Цифрлық технологияларды қолданатынын растаған оқушылардан нақты қандай құралдарды пайдаланатыны сұралғанда, олардың 46,9%-ы YouTube платформасындағы онлайн-сабақтарды көретіні анықталды. Ал оқушылардың 21,9%-ы әлеуметтік желідегі блогтар, мемдер, түрлі шоу бағдарламалар мен «Duolingo» секілді онлайн-платформаларды пайдаланатынына көзіміз жетті (1-сурет).

1-сурет. Тыңдалым дағдысын дамытуда жиі қолданылатын цифрлық платформалар

Зерттеу барысында оқушыларға тыңдалым дағдысына қатысты сұрақтар қойылды. Атап айтқанда, олардан «Сіз аптасына неше рет тыңдалым жаттығуларын орындайсыз?» (2-сурет) және «Шетел тілінде тыңдалым тапсырмаларын орындау сізге қаншалықты қиындық туғызады?» (3-сурет) деген сауалдарға жауап беру қажет болды. Бұл сұрақтар оқушылардың тыңдалым дағдысын дамытуға бағытталған тапсырмаларды қандай жиілікпен және қандай қиындық деңгейде орындай алатынын анықтау мақсатында қолданылды.

2-сурет. Оқушылардың тыңдалым жаттығуларын орындау жиілігі

3-сурет. Тыңдалым тапсырмаларының күрделілік деңгейін қабылдау көрсеткіші

Сауалнама нәтижелеріне сәйкес, тыңдалым жаттығуларын орындау жиілігі бойынша «аптасына 1 рет» және «2–3 рет» жауаптарын таңдаған оқушылардың үлесі бірдей – 36,4%-ды құрады. Сонымен қатар, 21,2% респондент аптасына 4 реттен көп тыңдалым тапсырмаларын орындайтынын көрсетсе, 6,1%-ы мүлде орындамайтынын мәлімдеген (2-сурет). Оқушылардың 42% астамы тыңдалым жаттығуларын орындағанда қиналатынын жеткізді. Бұл деректер оқушылардың тыңдалым дағдысын дамытуда жүйелі қайталау мен тұрақты тәжірибенің жеткіліксіздігін көрсетеді. Яғни мұғалім әр сабағын тыңдалым жаттығуымен бастағаны орынды деп санаймыз. Тыңдалым дағдысының тиімді қалыптасуы үшін оқушылардың күнделікті тыңдау және қайталау тәжірибесін жүйелі түрде жүзеге асыруы маңызды.

4-сурет. Оқушылардың цифрлық технологияларды ұнату деңгейі

Аталған мәселені шешудің тиімді жолдарының бірі – цифрлық технологияларды қолдану арқылы тұрақты түрде тыңдалым практикасын ұйымдастыру. Алайда, бұл тәсілдің тиімділігін бағалау үшін алдымен оқушылардың цифрлық технологияларға деген көзқарасын анықтау қажет. Сауалнама нәтижелері бойынша, респонденттердің 50%-ы цифрлық технологияларды шетел тілін үйрену барысында қолдануды өте ұнататынын, ал 31,3%-ы жай ғана ұнататынын білдірген. Сонымен қатар, 15,6% оқушы бұл құралдарға бейтарап көзқарас танытса, 3,1%-ы ұнатпайтынын көрсеткен (4-сурет).

Зерттеудің келесі кезеңінде барлық респонденттерге шетел тілін меңгеру барысында цифрлық технологияларды қолданудың қандай аспектілері оларды қызықтыратынын жөнінде ашық сұрақ қойылды. Бұл сұраққа берілген жауаптар мазмұны жағынан әртүрлі болғанымен, оларды талдау нәтижесінде бірнеше ортақ үрдістер анықталды.

Оқушылардың басым бөлігі цифрлық технологияларды білім алу үдерісінде қолдану ыңғайлы, тиімді, нәтижелі және қызықты екенін атап өткен. Сонымен қатар, бұл құралдар олардың сабаққа деген қызығушылығы мен мотивациясын арттыратыны да жиі айтылған. Көптеген респонденттер қазіргі таңда ағылшын тілін үйреніп жүргендіктен, ағылшын тілді елдердің, әсіресе америкалықтардың сөйлеу мәнерін тыңдау және айтылым ерекшеліктерін бақылау олар үшін ерекше қызығушылық тудыратынын жеткізген.

Бұдан бөлек, кейбір оқушылар цифрлық технологиялардың қолжетімділігіне назар аударған. Расында да, қазіргі таңда интернет кеңістігінде қажетті ақпаратқа еркін қол жеткізу мүмкіндігі кеңейіп, білім алу процесін анағұрлым икемді әрі жекелендірілген етуге жол ашып отыр. Осылайша, респонденттердің барлық жауаптары цифрлық технологиялардың шетел тілін меңгерудегі маңыздылығын және олардың оқушылар үшін тартымдылығын айқын көрсетеді.

5-сурет. Цифрлық технологияларды тыңдалым мақсатында қолдану жиілігі.
(1 айлық көрсеткіш)

Респонденттерге қойылған келесі сұрақ: «Соңғы 1 айда төменде көрсетілген цифрлық құралдардың қайсысын тыңдалым дағдыларын дамыту мақсатында ең жиі қолдандыңыз?» (5-сурет). Бұл сұрақтың мақсаты – соңғы бір ай ішінде оқушылар арасында қандай цифрлық технологиялардың өзектілігі жоғары екенін анықтау. Жауаптардың талдауына сәйкес, респонденттердің басым бөлігі (57,6%) әлеуметтік желілердегі блогтар, мемдер және түрлі шоу бейнелерін тыңдалым дағдысын жетілдіру құралы ретінде жиі қолданатынын көрсеткен. Одан кейінгі орында Duolingo секілді онлайн-платформалар тұр – оларды 24,2% оқушы таңдаған. Аудио подкасттар 9,1% үлеске ие болса, Discord арналары 6,1% деңгейінде қолданылған. Ал YouTube бейнелерін ең жиі қолданатындар үлесі 3%-ды құраған. Аталған деректерге сүйене отырып, орта буын оқушыларының тыңдалым дағдысын дамытуда әлеуметтік желілердегі бейнемазмұнды белсенді түрде пайдаланатынын байқауға болады. Бұл үрдіс олардың тіл үйрену мотивациясы мен қызығушылығына тікелей әсер ететін фактор ретінде қарастырылуы мүмкін.

Зерттеу барысында қойылған жабық сұрақтардың соңғы екеуі төмендегідей болды: «Цифрлық құралдар тыңдалым дағдыларыңызды жақсартуға көмектесе ме?» (6-сурет) және «Цифрлық технологиялар арқылы тыңдалым дағдыларын дамыту қызықты ма?» (7-сурет). Бұл сұрақтар оқушылардың цифрлық технологиялардың тиімділігі мен тартымдылығына қатысты субъективті бағасын анықтауға бағытталды.

6-сурет. Цифрлық ресурстардың тыңдалым қабілетін жақсартуға көмегі жөніндегі бағалау

7-сурет. Оқушылардың цифрлық құралдар арқылы тыңдалым тапсырмаларын орындауға деген қызығушылығы

Аталған екі диаграмма нәтижелеріне сүйене отырып, респонденттердің басым бөлігі цифрлық технологиялар тыңдалым дағдысын дамытуға көмектесетінін және бұл үдеріс олар үшін қызықты екенін атап өткен. Сауалнаманың соңғы кезеңінде ашық сұрақ қойылып, оқушылардан «Сізге қандай қосымша цифрлық ресурстар қажет деп ойлайсыз? Неліктен?» деген сұраққа жауап беру сұралды. Жауаптардың мазмұндық талдауы көрсеткендей, көптеген оқушылар шетел тілінде қызықты әрі күлкілі фильмдер мен мультфильмдерді көру мүмкіндігін ерекше атап өткен. Сонымен қатар, кейбір респонденттер TED Talks форматындағы дәрістерді пайдалы деп есептейтінін білдірген. Жалпы алғанда, орта буын оқушылары назарды өзіне аударатын, эмоциялық тұрғыдан жағымды әсер қалдыратын және қызығушылықты арттыратын цифрлық платформалар мен мазмұндарды ұнатады. Осыған байланысты, цифрлық технологияларды шетел тілін меңгеру мақсатында қолдану барысында оқушылардың жас ерекшелігі мен қызығушылықтарына сай, тартымды әрі интерактивті тәсілдерді ұйымдастыру маңызды болып табылады.

«Oxford Solutions» оқулығында орта буын оқушыларына арналған, деңгейге бейімделген тапсырмалар жүйелі түрде ұсынылған. Өр бөлімнің «С» тақырыбы тыңдалым дағдысын дамытуға бағытталған тапсырмаларды қамтиды. Мысалы, 8-бөлімнің тақырыбы - «Crimes and criminals» [5], ал оған сәйкес «С» бөлімі тыңдалымға арналған жаттығулардан тұрады. Бұл сабақ барысында мұғалім оқушыларға әлемге танымал қылмыскерлер туралы ақпаратты интерактивті тақта арқылы, әлеуметтік желілер мен интернеттегі аудиоматериалдарды пайдалана отырып түсіндіреді. Тыңдалымнан кейін оқушыларға сұрақ қою арқылы олардың мәтінді түсіну деңгейі тексеріліп, келесі тапсырмаларға көшу жүзеге асырылады. Кейбір тапсырмалар оқушылардың өздігінен ізденуін талап етеді және олардың барлығы цифрлық технологияларды қолдану арқылы орындалады. Сабақ барысында оқушылардың белсенділігі жоғары болғаны байқалды: олар тапсырмаларға қызығушылықпен қатысып, мұғалімнің назарды үнемі өзіне тарта білуі нәтижесінде мотивацияларын жоғалтпады. Жалпы алғанда, күнделікті өмірде оқушылар жиі қолданатын цифрлық технологияларды оқу үдерісіне енгізу – шетел тілін меңгеру, соның ішінде тыңдалым дағдысын дамыту тұрғысынан тиімді нәтиженің кепілі.

Қорытындылай келе, зерттеу нәтижелері орта буын оқушыларының тыңдалым дағдыларын дамытуда цифрлық технологиялардың рөлі жоғары екенін көрсетті. Цифрлық ресурстар оқушылардың тілдік қабылдауын жақсартып қана қоймай, олардың оқу мотивациясын арттыруға да ықпал етеді. Сауалнама деректері оқушылардың интерактивті, бейне және аудио материалдарға қызығушылығы жоғары екенін дәлелдеді. Бұл өз кезегінде оқу үдерісін жекелендіруге және тиімді амалдарды таңдауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, оқушылардың тыңдалым дағдысын қызықты фильм, мультфильм, әзілдер және әлеуметтік желілердегі бейне - материалдар, онлайн - сабақтар арқылы дамытқанды ұнататынын білдік. Белгілі цифрлық технологияларды сабаққа үдерісінде орынды қолдана білсек, оқушылардың академиялық жетістігі міндетті түрде артатынын шағын тәжірибеміз көрсетіп отыр.

Цифрлық технологияларды оқу үдерісіне жүйелі түрде интеграциялау – заманауи білім берудің маңызды бағыты. Мұғалімдер мен әдіскерлерге оқушылардың қажеттіліктеріне сай цифрлық құралдарды іріктеп, оларды мақсатты түрде қолдану ұсынылады. Алдағы уақытта

бұл бағытта терең ғылыми зерттеулер жүргізу және тәжірибеге негізделген әдістемелік ұсынымдар әзірлеу өзекті міндеттердің бірі ретінде қарастырылатын болады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Информационные и коммуникационные технологии в образовании : монография / Под редакцией: Бадарча Дендева – М. : ИИТО ЮНЕСКО, 2013. – 320 стр.
2. Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.
3. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. В 2т. – Т. 1/Я.А.Коменский. – М.:Педагогика. – 1982. – 656 с.
4. Государственная программа «Цифровой Казахстан». Постановление Правительства Республики Казахстан № 827 от 12 декабря 2017 года – <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1700000827>
5. Tim Falla, Paul A Davies. Third Edition – Solutions - Pre-Intermediate - Student’s Book. Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom, Oxford University Press, 2016. – 142 p.